

“TAQDIRIMDAN MINNATDORMAN!”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6478367>

Jumanazarova Dildora Baxrom qizi

Sergey Borodin uy-muzeyi

Ilmiy hodimi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada yozuvchi Sergey Petrovich Borodin hayoti va ijodi hamda O'zbekistonda ochilgan uy-muzeyi to'g'risida qisqacha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar. *arxeolog, numizmatika, memorial, ekspozitsiya.*

“O'zining madaniyati, xarakteri va aqli orqali men uchun qadrdon xalqimga aylangan O'zbek xalqi orasida yashash baxtini taqdim etgani uchun taqdirimdan minnatdorman!”

S. P. Borodin

XX asr rus adabiyotida qiziqarli tarixiy romanlar muallifi Sergey Petrovich Borodin ijodi sezilarli hodisaga aylandi desak yanglishmagan bo'lamiz.

Sergey Petrovich Borodin 1902-yil 25-sentyabrda Moskvada ziyolilar oilasida tug'ilgan, lekin uning bolaligi va yoshligi Tula viloyatining Belev shahrida o'tgan, u yerda 1913-yildan 1920-yilgacha V.A Jukovskiy nomidagi Belevskiy maktabida o'qigan. Yozuvchi muntazam ravishda shaharning madaniy hayotida qatnashgan, rassomlik va adabiyot bilan shug'ullangan. 1915-yildan gazeta va jurnallarda she'r va ocherklari nashr etila boshlandi. 1917-yilda yosh shoirning navbatdagi she'rlari “Белевский пролетарий” gazetasida chop etildi.

S. P. Borodin 1922-yilda o'qishga kirdi va 1926-yilda professor va shoir V. Ya. Bryusov nomidagi Oliy adabiyot va san'at institutini tugatdi.

Ijodkor Rossiyaning Shimoli, O'rta Osiyo, Uzoq Sharq, Qozog'iston, Armanistonda bo'lib o'tgan arxeologik, folklor hamda etnografik ekspeditsiyalarda qatnashgan. Bu sayohatlar adibning ilk yirik asarlari – “Oxirgi Buxoro” (1932) va “Misrlik” (1932) romanlari, so'ngra “Qushlar ustasi” (1934) to'plami, “Qo'shiqchi” qissasi uchun katta material bo'ldi desak mubolag'a

bo'lmaydi. "Gullarning tug'ilishi" (1938) va boshqa asarlari ham shular jumlasidan. 1920-yillarda S.P.Borodin o'zining ilk she'r va ocherklarini Moskva jurnallari va to'plamlarida Amir Sarg'ijjon taxallusi bilan nashr ettirdi, ular sharqona did bilan to'yingan, nafis tili va uslubi bilan ajralib turardi. Sharq naqshlari adibning 30-yillar asarlarida ham uchraydi. Izlanishlar natijasida bora-bora yozuvchining tarixga qiziqishi ortib bordi.

Bizning Vatanimiz tarixidagi yorqin voqea - rus xalqining Kulikovo dalasida tatar-mo'g'ullarga qarshi kurashi voqealari S. P Borodinning "Dmitriy Donskoy" (1941) romanida aks etgan. Roman Ulug' Vatan urushi arafasida "Красная новь" jurnalida bosilib, xalqimizning ozodlik va istiqlol uchun kurashi haqida tarixiy jihatdan aniq badiiy asarga aylandi. Yuksak vatanparvarlik tuyg'usi bilan singib ketgan S. P. Borodinning "Dmitriy Donskoy" romani urush yillarida juda mashxur bo'ldi va Stalin mukofotiga sazovor bo'ldi. 1951-yilda S.P Borodin Moskvadan Toshkentga ko'chib o'tadi va u yerda tarixiy mavzudagi asarlar ustida ishlashni davom ettiradi. Bu yerda "Samarqand uzra yulduzlar", ("Cho'loq Temur" (1953-1954)), "Gulxanlar" (1957-1959), "Chaqmoq Boyazid" (1972-1973) romanlarini yaratdi. "Samarqand uzra yulduzlar" asarining so'nggi kitobi – "Oq ot" romani yozishni boshlangan, lekin uni yakunlashga ulgurmad. Umrining so'nggi yillarida Sergey Petrovichning salomatligida o'zgarish ro'y berdi. Ko'zlari hamda yuragi bezovta qila boshladi. 1974-yil 22-iyunda yurak xastaligi bilan vafot etdi. S. P Borodin uzoq yo'lni bosib o'tdi. 1925-yilda Andrey Bely, Vsevolod Ivanov va Leonid Leonovlar tavsiyasiga ko'ra, u Butunrossiya Yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'ldi, SSSR Sovet Yozuvchilar uyushmasiga, keyinchalik SSSR Yozuvchilar uyushmasi Prezidiumiga saylangan.

SSSR va O'zbekiston SSR Davlat mukofotlari laureati, O'zbekiston xalq yozuvchisi S.P Borodin sovet adabiyoti tarixiga Rossiya, O'rta Osiyo va Kavkaz xalqlari hayotidan o'tgan yirik tarixiy romanlar muallifi sifatida kirdi. Uning romanlarida nafaqat sarkardalar, balki keng xalq ommasi ham tasvirlangan. "Dmitriy Donskoy" romanida yozuvchi Sergey Radonej qiyofasini jasorat bilan keltirgan, garchi o'sha paytda bu qadam tanqidchilarning salbiy sharhlariga

sabab bo'lgan. Taxmin qilishimiz mumkinki, S. P Borodin o'zida yozuvchi-rassom va olim-mutafakkirni birlashtirgan. Tarixchilar, arxeologlar, numizmatlar, me'morlar, rassomlar va sharqshunoslar uni o'zlarining hamkasbi deb bilishlari bejiz emas.

Uning hayoti va ijodi xotirasi 1981-yil 19-martda Toshkentda ochilgan S.P Borodin uy-muzeyida, Belev va Tula muzeylarida, u haqidagi adabiyotlarda saqlanadi.

Mazkur uy-muzey O'zbekistondagi kichik muzeylar orasida moddiy va ma'naviy eksponatlar to'plami jixatidan eng boylaridan xisoblanadi. Sergey Borodin uy-muzeyi ijodkorning nafaqat yozuvchi, balki tarixchi, arxeolog, san'atshunos, etnograf, numizmat olim bo'lganligidan dololat beradi. S. P. Borodin uy-muzeyi eksponatlarining katta qismi yozuvchining ilmiy faoliyati orqali orttirgan moddiy va ma'naviy boyliklari namunasidir.

Uy-muzey ikki qismdan iborat: bular adabiy va memorial qismlardir. Muzeyning memorial qismi kutubxona, kabinet va mexmonxonadan iborat. Xonalarda yozuvchi hayotligi davrida foydalangan moddiy ashyolar bilan bir qatorda xarid qilingan va yaqin kishilari tomonidan yozuvchiga sovg'a qilingan qimmatli san'at buyumlari saqlanmoqda. Muzeyning adabiy qismi ikkita zalidan iborat. Zalning devoriy javonlari va vitrinalaridagi foto, arxiv materiallari, gazeta, jurnal va kitoblar, turli yozishmalar yozuvchining hayotiy faoliyati haqida hikoya qiladi.

Zal vitrinalaridagi eksponatlar orasida Sergey Borodinning shaxsiy arxeologik topilmalar to'plami muhim ahamiyatga ega. Afrosiyob ekspeditsiyasiga doir tangalar, devor relyefi bo'laklari, shamdon va boshqa buyumlar kishi e'tiboridan chetda qolmaydi. Shuningdek vitrinalarda S. Borodinning deputatlik bileti, turli mukofotlari, medal va ordenlari saqlanadi.

Stendlarda yozuvchining O'zbekiston yozuvchilari davrasida hamda ko'plab e'tiborli shaxslar bilan tushgan fotosuratlari saqlanadi.

Mazkur ikki zalda Sergey Borodin asarlari bilan birga uning tarjima qilgan asarlari ham o'rin egallagan, Oybek, Sadridin Ayni asarlari shular

jumlasidandir. S. P. Borodin uy-muzeyi o'zining kichik rangtasvir galereyasiga ham ega bo'lib, unda A. Abdullaevning S. P. Borodin portreti (toshkentdagi eski xovli), A. Nikonovning "Buxoro", V. Maninning "Misrlik", O'. Tansiqboevning "Manzara", I. Kaydalovning "Amir Temurning nabirasi Xalil Sulton portreti" xamda Vetnam lok (XVII) san'atiga oid yog'och doskalar saqlanadi.

Yozuvchi kabinetida xalq milliy hunarmandchiligi va amaliy san'at buyumlari ham o'rin olgan. Milliy do'ppilar majmui, sharqona osma milliy gilam, klouzane ko'zachalari, arxeologik sopol ko'zachalar shular jumlasidandir.

Kabinetdagi maxsus javonda 2000 ga yaqin mualliflik avtograf to'plamlari bo'lib, ular orasida Oybek, G'afur G'ulom, Mirtemir, M. Shayxzoda, Sh.Rashidov, Mirzo Tursunzoda, Zulfiya, Irving Stoun, Isusi Inoue, Pablo Neruda, Jon Pristli, turk yozuvchisi, Nobel mukofoti sovrindori Kemal Toxir va boshqalarning dastxatlari e'tiborga molikdir. Mazkur mashxur shaxslarning ko'pchiligi S. Borodin xonadoning aziz mexmonlari bo'lishgan.

7000 ga yaqin badiiy adabiyotning durdona asarlaridan iborat yozuvchi kutubxonasida rus va o'zbek she'riyati, jahon adabiyoti, tasviriy san'at, arxeologiya, arxitektura, jahon muzeylari va galereyalariga bag'ishlangan adabiyotlar, numizmatikaga oid manbalar, qo'llanma va lug'atlar, geografiya, etnografiya va ijtimoiy soxalarga oid nodir kitoblar bor.

Muzeydagi eng boy kolleksiyalardan "Numizmatik tangalar kolleksiyasi" hisoblanadi. Sergey Borodin numizmatik olim sifatida turli davrlarga mansub tangalarni to'plagan, ularning xar biriga ilmiy sharh bergan holda maxsus qutilarda saqlagan. Tangalar miloddan avvalgi davr, eftalitlar davri, so'g'diylar davri, Kushon imperiyasi davri, arablar istilosi davri, Amir Temur va undan keyingi davrlarga taalluqli kumush, mis va bronza tangalardir. S. Borodin boy va ilmiy jixatdan muxtasar numizmatik kolleksiyasi uchun 1973-yilda Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan xalqaro ko'rgazmada "Katta kumush medal"

sovrindori bo'lgan. Bu xalqaro oliy mukofot "Jahondagi eng yaxshi shaxsiy yig'ilma" bo'lgani uchun Sergey Borodinga YUNESKO tomonidan berilgan.

Muzeyda ko'plab chinni va sopol idishlar, yog'och va fil suyagidan ishlangan kichik haykalchalar, turli davlatlar san'atiga oid maskalar, sovg'alar, mis ko'za va xumdonlar saqlanadi.

Uy-muzey fondi zaxirasi ham anchayin katta bo'lib, unda yozuvchi asarlarining qo'lyozma nusxalari, u tomonidan yaratilgan qalam tasvir suratlar, oilaviy fotosuratlar, turli xat va yozishmalar, shaxsiy kundalik daftarlari va ko'plab boshqa arxiv hujjatlari saqlanadi. Shuningdek, "Samarqand uzra yulduzlar" asarini yaratilish bosqichlar namoyish qilingan.

Shu bois, Sergey Borodinning o'zbek va rus xalqi uchun qoldirgan merosi bu - ikki G'arb va Sharq ma'naviyat dunyosini tutashtirib turuvchi misoli bir mustaxkam ko'prikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Собрание сочинений: В 6 т.— Ташкент: Изд-во лит. и иск-ва, 1973-1977.
2. Дмитрий Донской: Роман.— Тула: Пересвет, 1993.— 380 с.— (Русский ист. роман).
3. Звезды над Самаркандом: Ист. эпопея: [Кн.1]; Тимур на Кавказе: Ист. повесть.— М.: Изд. Дои.
4. "Дрофа", б.г. [1993].— 534 с.— (Всемирная история в романах. Хроника великих нашествий).
5. Звезды над Самаркандом: Ист. эпопея: [Кн.2]; Костры похода; Баязет: Романы.— М.: Изд. Дои.
6. "Дрофа", б.г. [1994].— 832 с.— (Всемирная история в романах. Хроника великих нашествий).
7. Сказка о рубине; Водяной: Стихи // Тула вечерняя.— 1992.— 4 февр.— С. 7.
8. Бородин Сергей Петрович // Краткая лит. энцикл.— М., 1962.— Т.1.— Стб.698.
9. Бородин Сергей Петрович // Русские писатели. XX век: Биобиблиогр.слов.— Ч.1.— С. 207-209.

10. Бородин Сергей Петрович // Тульский биографический словарь.— Тула, 1996.— Т.1.— С. 76.

11. Милонов Н.А. В буднях великих строек: С.П.Бородин // Милонов Н.А. Русские писатели и Тульский край: Очерки по лит. краеведению.— Тула, 1971.— С. 423—429.— Библиогр.: с.428—429.

12. Сергей Бородин в воспоминаниях современников.— Ташкент: Изд-во лит. и иск-ва, 1982.— 213 с.: 9 л. ил.

ILOVALAR

